

LES ÉLÈMENTS DE NOUVEAUTÉ DANS LE CURRICULUM DE LANGUE ÉTRANGÈRE (LÉ)

DOI: 10.5281/zenodo.3567626
CZU: 37.091:811

Docteur en pédagogie, maître de conférences **Aliona AFANAS**
Institut des Sciences de l'Éducation

ELEMENTE DE NOUȚATE ÎN CURRICULUMUL LA LIMBA STRĂINĂ

Rezumat: *Articolul reflectă problema formării competențelor specifice a elevilor în baza Curriculumului la Limba Străină, 2019. Formarea / dezvoltarea competențelor specifice la limba străină vizează parcurgerea mai multor etape de selecție și aplicare a strategiilor didactice la nivel personal, relațional și profesional. Este o chestiune de primă importanță pentru cadrele didactice de profil din R. Moldova, cărora lucrarea noastră sperăm să le fie de maxim ajutor.*

Cuvintele-cheie: *competențe specifice, elev, profesor, nivel personal, nivel relațional, nivel profesional.*

Résumé: *L'article présente le problème de la formation des compétences spécifiques des élèves dans le curriculum de Langue Étrangère 2019. La formation / le développement des compétences spécifiques en langue étrangère vise à franchir plusieurs étapes de sélection et d'application des stratégies d'enseignement aux niveaux personnel, relationnel et professionnel.*

Mots clés: *compétences spécifiques, élève, enseignant, niveau personnel, niveau relationnel, niveau professionnel.*

Le principe essentiel du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) est de valoriser la formulation positive des objectifs et des résultats éducatifs à tous les niveaux [3, p. 25]. Le CECRL propose une autre vision de l'enseignement et de l'apprentissage comme moyen de communication, plus large, de l'apprenant/ de l'élève. Le CECRL présente l'élève comme *acteur social*. Cela signifie le changement de paradigme par l'encouragement de l'implication et de l'autonomie de l'élève. On favorise une perspective de *compétence* illustrée par des descripteurs commençant par „*Je peux (faire)*” plutôt que par une perspective de *déficiences*.

L'accent se met sur ce que l'élève peut faire et non seulement sur ce qu'il n'a pas encore acquis. Le chercheur Philippe Jonnaert, professeur titulaire à l'Université du Québec, mentionne qu'une compétence est définie par un contexte, une personne ou un groupe de personnes, des expériences vécues antérieurement par une personne, une situation, une action, les ressources utilisées

pour développer la compétence et les résultats obtenus, les transformations observées chez les personnes concernées [1, p. 17].

Le concept de compétence concerne trois logiques: la logique de l'action en situation, la logique curriculaire et la logique de l'apprentissage, qui se complètent mutuellement (figure 1). La logique de l'action et la logique de l'apprentissage définissent la notion de compétence et la logique curriculaire présente la direction, les valeurs positives dans la formation et dans les salles de classe. La logique de l'action dans la situation fonde les autres composantes: la logique curriculaire et la logique d'apprentissage.

La formation / le développement des compétences aux élèves a lieu dans la situation et dans l'action, en remplaçant le contenu thématique dans des situations qui ont du sens pour les apprenants [9, p. 83-85]. Dans la figure 1, on présente l'unité d'apprentissage finalisée dans le curriculum de LÉ 2019, cycle du collège et du lycée, les composantes qui les unissent.

Figure 1. L'unité d'apprentissage dans le curriculum de langue étrangère (LÉ) 2019, cycle du collège et du lycée [6, p. 5; 7, p. 6]

L'unité d'apprentissage comprend les compétences spécifiques, les contextes thématiques, les unités de compétences, les unités de contenu, les activités et les produits d'apprentissage recommandés. Les unités de compétences sont formulées pour chaque compétence spécifique, chaque classe, étant en progression jusqu'à la fin de la scolarité. De plus, les unités de compétences sont formulées de manière taxonomique, au milieu de chaque unité d'apprentissage / unités de contenu, elles sont en corrélation horizontale avec les unités de contenu, les activités et les produits d'apprentissage recommandés.

Les unités de compétences découlent des compétences spécifiques à la discipline et contribuent le plus largement possible à la formation d'une ou de plusieurs compétences spécifiques. Les unités de compétences sont formulées à partir de quatre types d'activités: *réception, production, interaction et médiation*.

Par exemple, la compétence spécifique en langue étrangère: on présente la construction de la compétence pragmatique dans l'enseignement aux cycles du primaire, du collège et du lycée, ses composantes en progression (voir tableau 1):

Tableau 1. La progression de la compétence pragmatique en langue étrangère (primaire, collège, lycée) [6, 7, 8]

Verbe/ action / activité	Domaine / discipline / sujet	Niveau / modalité/ norme	Contexte/ résultat
Adaptation	des éléments linguistiques	aux contextes usuels / familiaux	prouvant de l'exactitude et de la cohérence dans la structuration du message
Utilisation	des structures linguistiques	dans des contextes familiers et prévisibles	démontrant de la cohérence et de la précision dans la communication
Intégration	des ressources linguistiques	dans des contextes quotidiens et imprévisibles	démontrant de la précision et de la fluidité discursive

Le tableau 1 présente la compétence pragmatique en progression à tous les niveaux de la scolarité selon les composantes qui indiquent une action / activité: adaptation (primaire), utilisation (gymnase) et intégration (lycée). La sélection des verbes a été effectuée conformément à la taxonomie de Bloom: la compréhension et la connaissance, l'application et le fonctionnement, l'intégration et le transfert.

La deuxième composante est la matière en tant qu'indicateur de la finalité temporelle représentée par les éléments linguistiques (primaire), les structures linguistiques (collège) et les ressources linguistiques (lycée), tous en progression d'un niveau de scolarité à un autre. Une autre composante représente les contextes qui font référence au niveau ou à la manière de réaliser l'action / l'activité.

Les contextes sont présentés en progression: la complexité de chaque étape de scolarité est caractérisée par un certain type de contexte: au cycle du primaire sont présents les contextes usuels / familiers, les contextes familiers et prévisibles sont présents au collège et les contextes quotidiens et imprévisibles au lycée. L'élément de nouveauté dans la formulation de la compétence spécifique représente la composante des valeurs et des attitudes, spécifiques au curriculum de LÉ 2019, et l'on peut trouver dans la dernière partie des compétences spécifiques. Celles-ci, à leur tour, sont formulées en progression, se concentrant sur les particularités d'âge de l'élève: au primaire - „prouvant de l'exactitude et de la cohérence dans la structuration du message» [8], au collège - „démontrant de la cohérence et de la précision en communication” [6], au lycée - „démontrant de la précision et de la fluidité discursive” [7].

On mentionne que les valeurs formées par la compétence pragmatique progressent dans les dimensions de la compétence pragmatique après la correction et la cohérence du CECRL, la cohérence et la précision, la précision et la fluidité du discours [2, p. 33].

La conception de la pédagogie actionnelle, centrée sur l'élève, permet de mobiliser les connaissances existantes, de renforcer la motivation et de faciliter l'insertion professionnelle. La perspective actionnelle continue à évoluer vers une perspective co-actionnelle: les élèves apprennent

à faire quelque chose avec les autres. Un rôle particulier est attribué à l'activité en commun avec d'autres, réalisée dans un contexte réel avec des personnes réelles.

Le guide d'implémentation du curriculum disciplinaire de LÉ propose de telles tâches d'action, axées sur les types de compétences spécifiques et les unités de compétences proposées par le curriculum de LÉ (par exemple, *le projet de classe* et *le projet ouvert sur le monde*). La pédagogie du projet est une autre possibilité d'encadrer la perspective actionnelle / co-actionnelle dans l'apprentissage. Si le projet se déroule entre plusieurs groupes, classes, écoles, l'échange d'expériences sera plus riche.

Et si le projet sort du milieu scolaire dans la communauté, alors il y a le caractère social, l'élément de co-action, présenté par le CECRL (Volume complémentaire, 2018), y est présent [3]. Dans ce contexte, les documents authentiques jouent un rôle essentiel dans la présentation de faits culturels quotidiens, qui deviennent des exemples et des supports pour les projets réalisés par les élèves.

L'enseignant doit remplir plusieurs tâches au sein de la communauté scolaire [11]:

- *Au niveau personnel*, son premier devoir est de veiller à la confidentialité et à ne pas mélanger vie privée et vie professionnelle. Par ailleurs, il s'engage à cultiver en lui-même le sens des responsabilités, à rester honnête en remettant en question les vraies raisons pour lesquelles il a choisi ce métier. Exigeant à l'égard de lui-même, il doit s'auto-former en continu et rester informé de toutes les nouveautés pédagogiques.

- *Au niveau relationnel*, on lui demande de valoriser les apprenants dans toutes les interventions en classe et de les traiter avec équité et justice, comme on attend de lui qu'il soit solidaire avec ses collègues et inspire aux apprenants un modèle de solidarité à imiter.

- *Au niveau professionnel*, il est appelé non pas seulement à transmettre les savoirs mais surtout à développer chez l'apprenant des compétences (savoirs, savoir-faire et savoir-être) qui lui seront utiles en-dehors de l'école.

On distingue **plusieurs phases** dans la sélection et l'application des stratégies didactiques:

a) La phase d'observation vous permet de collecter les éléments composant une situation

donnée, une situation que vous avez vécue vous-même ou une situation qui concerne d'autres personnes. On peut essayer de le faire sans idée préconçue, mais on peut aussi partir explicitement de la représentation que l'on a de ce type de situation.

Temps 1: Observez la situation en vous posant les questions: Qui ? Quoi ? Quand ? Où? Comment? Les éléments relevés ne seront pas forcément tous utiles.

Temps 2: Que vous attendiez-vous à trouver? Le trouvez-vous? Qu'est-ce qui est inattendu pour vous? L'observation est guidée par votre représentation de la situation.

Temps 3: Mettez en commun toutes les observations en vue de la phase d'analyse.

Exemple: Magie de la musique, auteur R. Rolland, *Jean-Christophe* [10, p. 110]: Proposez une situation: les élèves de votre classe vont pour la première fois au théâtre. Les élèves observent la salle, l'atmosphère, les acteurs, etc. Quelles sont les sentiments que vous avez éprouvés? Quand vous êtes allés au théâtre?

b) La phase d'analyse porte sur le traitement des informations collectées, qu'elles soient explicites ou implicites; il s'agit de comprendre, d'explicitier et de nommer les éléments sélectionnés pendant la phase d'observation.

Temps 1: Dégagez les éléments saillants ou les constantes de vos observations, puis caractérisez-les.

Temps 2: Dégagez les éléments implicites ou absents de vos observations, puis caractérisez-les.

Exemple: Magie de la musique, auteur R. Rolland, *Jean-Christophe* [10, p. 110]

Lecture et compréhension du texte. Observez les personnages: de quel pays sont-ils originaires? À quelle catégorie sociale appartiennent-ils? Pourquoi dans la famille de Christophe on parlait souvent du théâtre? Y allait-on souvent? Comment était la salle de spectacle? Qu'est-ce qui intimidait Christophe? etc.

c) La phase de synthèse vous aidera à dégager les caractéristiques communes des différents comportements éthiques ou non éthiques et à passer du concret à l'abstrait. Pour y réussir, vous serez amené à réaliser des exercices de comparaison, de classement et de reformulation simple avec un lexique précis.

Temps 1: Comparez les éléments analysés, puis classez-les.

Temps 2: Dégagez une caractéristique générale commune aux éléments de chaque catégorie (démarche inductive). Nommez ensuite cette caractéristique.

Temps 3: À partir des caractéristiques générales dégagées ci-dessus, énoncez des principes éthiques.

Exemple: Magie de la musique, auteur R. Rolland, *Jean-Christophe* [10, p. 110]

Quels étaient les sentiments de Christophe pendant et après le spectacle? Relevez les expressions; les phrases qui justifient chacune de vos réponses. Quelles informations sont données sur grand-père et son petit-fils (caractère, comportement, situations, attitudes etc.) Quels sentiments éprouvent-ils l'un pour l'autre? etc.

L'enseignant doit remplir plusieurs tâches au sein de la communauté scolaire **au niveau personnel**: son premier devoir est de veiller les vraies raisons pour lesquelles ils ont choisi d'aller au théâtre, leurs comportements et leurs attitudes, leurs sentiments éprouvés, etc.; **au niveau relationnel**, on lui demande de valoriser les apprenants dans toutes les interventions dans la salle de spectacle, la relation avec son grand-père, les goûts et les préférences sur les jeux des acteurs, etc.; **au niveau professionnel**, il est appelé non pas seulement à transmettre les savoirs mais surtout à développer chez l'apprenant des compétences (savoirs, savoir-faire et savoir-être) qui lui seront utiles en-dehors de l'école, dans la vie réelle.

d) Dans la phase de préparation à l'action, vous êtes invité à réinvestir les acquis des trois phases précédentes (observer, analyser, synthétiser). Le but est de dégager une ligne de conduite dans la pratique du métier d'enseignant: il s'agit d'observer les situations proposées, de les analyser pour formuler les problèmes qui y sont illustrés et proposer des comportements conformes à l'éthique professionnelle.

Temps 1: Observez la situation présente.

Temps 2: Analysez-la. Formulez la question qui se pose.

Temps 3: Déclinez le principe éthique en diverses modalités concrètes (démarche déduc-

tive). Choisissez la modalité qui vous semble la plus appropriée.

Exemple: Magie de la musique, auteur R. Rolland, *Jean-Christophe* [10, p. 110]

Qu'en concluez-vous sur le personnage principal (Jean-Christophe) ? Le théâtre, lui est-il familier ou fait-il semblant de n'avoir rien compris ? Quelle est votre interprétation ? Pour quelle(s) raisons ?

- *Au niveau personnel*: il s'engage à cultiver en lui-même le sens des responsabilités, du comportement, des attitudes envers le théâtre, les raisons pour lesquelles ils ont choisi aller au théâtre.

- *Au niveau relationnel*: on lui demande de valoriser les scènes de la pièce, toutes les interventions dans la pièce et inspire un modèle de former une personnalité.

- *Au niveau professionnel*: il est appelé non pas seulement à transmettre les savoirs mais surtout à développer chez l'apprenant des compétences (savoirs, savoir-faire et savoir-être) qui lui seront utiles en-dehors de l'école.

- **Travail sur le texte: méthode PRES**: 4 groupes

P. – Exprimez votre **point** de vue;

R. – Faites **une raison/un jugement de valeur** sur le point de vue;

E. – Donnez un **exemple** pour clarifier votre point de vue;

S. – Faites un **sommaire** de votre point de vue.

Les élèves travaillent en groupe, chaque groupe a une fiche et travaille d'après la méthode PRES.

P. – Exprimez votre **point** de vue: Le point de vue sur le texte **Magie de la musique**;

R. – Faites **une raison/un jugement de valeur** sur le point de vue: Il est vrai que.../il est juste que .../il est faux que ...

E. – Donnez un **exemple** pour clarifier votre point de vue: on peut utiliser les expressions d'appréciation (j'ai trouvé ça merveilleux; je suis passionné de ...; j'adore, je suis fou (folle) de ...; c'est tellement bien que les mots me manquent etc.);

S. – Faites un **sommaire** de votre point de vue. Chaque groupe présente un résumé du fragment lu, une impression générale qui se dégage du *Le théâtre*.

Les élèves travaillent sur le poster, où présentent par un symbole le message du fragment analysé.

Compétences spécifiques formées: CS 3, CS 4.

Unités de compétences: 3.4., 3.6., 3.8.; 4.1., 4.3.

La compétence spécifique 3. La compétence pragmatique

3.4. L'Organisation des ressources linguistiques pour produire des textes fonctionnels simples en contextes quotidiens;

3.6. L'initiation d'un récit simple / de descriptions basées sur une séquence de points de repère faisant référence à divers sujets de la vie quotidienne;

3.8. La participation aux interactions écrites / en ligne avec des sujets d'intérêt quotidien et d'intérêt général;

La compétence spécifique 4. La compétence (pluri/inter)culturelle

4.1. La distinction des idées principales et des valeurs humaines dans les textes littéraires / non littéraires, les pièces musicales;

4.3. La corrélation des émotions aux personnages dans des histoires, des films, des pièces de théâtre avec une expérience personnelle ou avec d'autres personnes [7, p. 28-32].

En conclusion, pour former des compétences communicatives on utilise *le matériel pédagogique*, qui comprend tout support (images, documents audio-visuels, cartes, grilles, etc.) utilisé en classe par l'enseignant dans le but de favoriser l'apprentissage. Pour que ce matériel constitue une condition favorable aux apprentissages, il doit répondre à des critères de forme et de localisation:

- sur *la forme*, le matériel pédagogique doit être: attirant pour motiver l'enfant; riche et varié pour maintenir son attention et enrichir son imagination; interactif pour encourager les échanges; ludique pour répondre au besoin d'amusement et de jeu en classe.

- sur *la localisation*, il faut qu'il soit très accessible: certains de ses éléments sont affichés sur les murs de la classe, permettant aux apprenants de s'y référer quand ils travaillent; d'autres sont à leur disposition, dans un bac à livres, dans les casiers ou les bureaux.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES:

1. Afanas A., *Metodologia dezvoltării competenței de comunicare a elevilor în limba străină. Monografie*, Chișinău, Print Caro, 2013.
2. *Cadre européen commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner, évaluer*, Conseil de l'Europe / Les Éditions Didier, Paris 2001.
3. *Cadre européen commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner, évaluer. Volume complémentaire avec de nouveaux descripteurs*, 2018.
4. *Cadrul de Referință a Curriculumului Național*, Chișinău, 2017.
5. *Codul Educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014, Monitorul Oficial nr.319-324/634 din 24.10.2014.*
6. Guțu I., Munca-Aftenev D., Afanas A. et al., *Curriculum Național, Aria Curriculară Limbă și Comunicare. Disciplina Limba Străină, clasele V – IX. Ghid de implementare a curriculumului disciplinar*, Chișinău, 2019. 151 p. (Aprobat la Consiliul Național pentru Curriculum (Proces verbal nr.22 din 05.07.2019) www.mecc.gov.md
7. Guțu I., Munca-Aftenev D., Afanas A. et al., *Curriculum Național, Aria Curriculară Limbă și Comunicare, Disciplina Limba Străină, clasele X – XII, Ghid de implementare a curriculumului disciplinar*, Chișinău, 2019. 117 p. (Aprobat la Consiliul Național pentru Curriculum (Proces verbal nr.22 din 05.07.2019)) www.mecc.gov.md
8. Guțu I., Munca-Aftenev D., Guțu S. et al., *Limba străină I: Învățământul primar: Curriculum național. Ghid de implementare a curriculumului disciplinar*; coord. naț.: Angela Cutasevici [et al.]; experți-coord. naț.: Ludmila Ursu [et al.]; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al R. Moldova. Chișinău: *Lyceum*, 2018 (F.E. P. *Tipografia Centrală*). 124 p. www.mecc.gov.md
9. Jonnaert Ph., Ettayebi M., Defise R., *Curriculum și competențe: un cadru operațional*. Cluj-Napoca: Editura ASCR, 2010.
10. Ranga L. et. al., *Manuel de français, XI*, Chișinău, Editura Prut International, 2014.
11. [www. ADSP - Analyse-de-discours.com](http://www.ADSP - Analyse-de-discours.com) (Franck Cobby) - La Zone, consulté le 27.10.2019.